
PISA 2022 ASOSIY TADQIQOTIDA MATEMATIK SAVODXONLIK YO‘NALISHI BO‘YICHA TEST TOPSHIRIQLARIDAN NAMUNALAR VA BAHOLASH MEZONLARI

N.A. Karimov, A. Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti yetakchi mutaxassisi, Nizomiy nomidagi TDPU mustaqil tadqiqotchisi

Ushbu maqolada PISA 2022 xalqaro tadqiqotida dunyo o‘quvchilarining matematika fanidan bajargan ayrim topshiriqlari va ularning javoblari keltirilgan. PISA 2022 asosiy tadqiqoti asosan matematika yo‘nalishidagi savollarni ko‘proq o‘z ichiga olgan topshiriqlardan iborat. Bu maqolada birinchi navbatda matematika fanidan ochiq test topshiriqlaridan namunalar, savolning maqsadi, tavsifi, matematik mazmun sohasi, kontekst, matematik jarayon berilgan. Ayrim test topshiriqlarining strukturalari tasvirlangan va to‘g‘ri javoblar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: PISA, to‘liq kredit, qisman kredit, kreditsiz, avtomobil xaridi, DVD disklar savdosi, yuk mashinasi, spinnerlar, mazmun soha, matematik jarayon, kontekst, savol shakli, savodxonlik darajasi.

В данной статье рассматриваются некоторые задания по математике и ответы учащихся на них в рамках международного исследования PISA 2022. Основной этап исследования PISA 2022 преимущественно состоит из заданий по математике. В статье приведены примеры открытых тестовых заданий по математике, цель вопроса, описание, область математического содержания, контекст и математические процессы. Также описана структура некоторых заданий и приведены правильные ответы.

Ключевые слова: PISA, полный кредит, частичный кредит, нет кредита, покупка автомобиля, продажи DVD дисков,

грузовик для перевозки вещей, вертушки, область содержания, математический процесс, формат вопроса, уровень сложности.

This article presents some mathematics tasks and students' responses from the PISA 2022 international assessment. The main survey of PISA 2022 primarily consists of tasks focused on mathematics. The article provides examples of open-ended (constructed response) items in mathematics, including the purpose of the question, its description, mathematical content area, context, and mathematical processes involved. The structure of some items and the correct answers are also presented.

Key words: *PISA, full credit, partial credit, no credit, car purchase, DVD sales, moving truck, spinners, content area, mathematical processes, context, item format, proficiency levels.*

Ta'kidlash joiz-ki, PISA matematikani baholashda o'quvchilar nafaqat matematik ma'lumotni bilishlari, balki matematik kabi fikrlashlari, real muammolarni matematik dunyoga o'girishlari, matematik jihatdan mulohaza yuritishlari va matematik yechimlarni asl muammo kontekstida talqin qilishlari kerak. Agar biz bolalarimizga faqatgina bilganlarimizni o'rgatsak, ular faqat eslay olishlari va biz yurgan yo'llarnigina bosib o'tishlari mumkin; lekin agar ular qanday qilib ilm olishni o'rgansalar, mustaqil fikr yurita olsalar va boshqalar bilan ishlash qobiliyatiga ega bo'lsalar, ular o'zlari xohlagan maqsadlariga yetishishlari mumkin.

PISA 2022 xalqaro baholashning sakkizinchi sikli bo'lib, dasturda 2000-yildan buyon misli ko'rilmagan ko'p mamlakatlar ishtirok etdi. Har bir PISA testi o'quvchilarning matematika, tabiiy fanlar va o'qish savodxonli bo'yicha bilim va ko'nikmalarini baholaydi, har bir siklda ushbu yo'nalishlardan biri ustuvor yo'nalish qilib belgilanadi va xulosalarni taqdim etadi. Xususan, PISA 2022 tadqiqotida matematik savodxonlik ustuvor yo'nalish qilib belgilangan. Tadqiqotda O'zbekiston

ilk marotaba ishtirok etib, 81 ta mamlakatlar va iqtisodiyotlar ichida matematika fanidan 364 ball to‘plab 72-o‘rinni egalladi.

Tadqiqotning so‘nggi davrlarida qo‘shimcha innovatsion domenlar ham ishlab chiqilgan bo‘lib, 2022-yil siklida “Kreativ fikrlash” (creative thinking) innovatsion domen sifatida kiritildi. PISA 2025 siklida esa “Raqamli dunyoda o‘rganish” (Learning in digital world) innovatsion yo‘nalish sifatida baholanadi.

Dunyo maktab ta‘limini rivojlantirish tizimida yetakchi olim, PISA xalqaro baholash dasturining tashabbuskori Andreas Shlyaher matematik amallarni bajarish insoniyat uchun ahamiyatsiz bo‘lib, bu vazifalar kompyuterlar tomonidan tez va aniq bajarilayotganligi, ammo matematik g‘oyalar va tamoyillarni chuqur tushunish va bizning matematiklar kabi fikrlash qobiliyatimiz muhimroq bo‘lib borayotganligini ta‘kidlaydi. Ushbu maqola maktab ta‘limi tizimida o‘quvchilarda real hayotda zarur bo‘ladigan matematik mulohaza yuritish qobiliyatini shakllantirishda e‘tibor berilishi lozim bo‘lgan jihatlar hamda milliy ta‘lim tizimida samarali islohotlarni amalga oshirishdagi g‘oyalarni ishlab chiqishda muhim o‘rin tutadi.

PISA 2022 baholashning asosiy tadqiqotida matematik savodxonlik yo‘nalishi bo‘yicha foydalanilgan to‘rtta topshiriqni ko‘rib chiqamiz. Ushbu to‘rtta topshiriqda berilgan o‘nta savol maqolada keltirilgan.

O‘quvchilarga PISA 2022 da ishlatilgan interfeysning ekran suratlari (skrinshotlari) ko‘rsatilgan bo‘lib, ularda o‘quvchilar baholash va uning savollari bilan qanday munosabatda bo‘lganligi haqida ma’lumot berilgan.

Ushbu topshiriqlarning interaktiv versiyalari www.oecd.org/pisa saytida ham mavjud.

Avtomobil xaridi: CMA104Q01-savol

Ushbu savolda o‘quvchilar har bir avtomobil uchun narx va yoqilg‘i sarfini narx hisoblagichiga kiritishlari kerak edi, shunda to‘rtta avtomobildan qaysi biri birinchi yil davomida eng kam xarajat talab

qilishini aniqlashlari mumkin bo'lar edi. Narx hisoblagichdan qanday foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar chap panelda mavjud edi. Agar o'quvchilar "Narx hisoblagichidan qanday foydalaniladi" tugmasini bossalar, ko'rsatmalar yozilgan oynacha ochilardi. Yoqilg'i sarfi tushunchasi bilan tanish bo'lmagan o'quvchilar uchun bu atama izohlab berilgan edi, garchi bu tushunchani tushunish ushbu savolga javob berish uchun zarur bo'lmasa ham.

PISA 2022

AVTOMOBIL XARIDI
Kiritish

Kiritishni o'qing. So'ngra KEYINGI tugmasini bosing.

AVTOMOBIL XARIDI

Tanlata yangi avtomobil xarid qilishni rejalashtirmoqda. U yangi avtomobilni xarid qilish va undan birinchi yili foydalanish xarajatlarni bilmog'chi.

U internetdan mazkur Narx hisoblagichni topdi va quyidagi hisoblashlarni amalga oshirdi:

- U bu yilda taxminan 20 000 km masofani bosib o'tmoqchi.
- Yoqilg'ining o'rtacha narxi har bir litr uchun 1,54 zed bo'ladi.
- Taxminiy texnik xizmat ko'rsatish narxlarini birinchi yilda 250 zed bo'ladi.

NARX HISOBLAGICH

Avtomobil narxi (zedlarda)

Yoqilg'i sarfi (L/100 km)

Taxminiy bosib o'tilgan masofa (km)

Yoqilg'ining o'rtacha narxi (zed/L)

Taxminiy texnik xizmat ko'rsatish narxlarini (zedlarda)

O'chirish **Hisoblash**

PISA 2022

AVTOMOBIL XARIDI
Savol 1 / 2

Narx hisoblagichidan foydalanish

O'ng tomondagi "Avtomobil xaridi" ga qarang. Quyidagi savolga javob berish uchun Narx hisoblagichidan foydalaning. Savolga javob berish uchun tanlovingiz ustiga bosing.

Narx hisoblagichidan qanday foydalanishni ko'rish uchun yuqoridagi "Narx hisoblagichidan foydalanish" ni bosing.

Tanlating hisob-kitoblariga asoslanib, qaysi avtomobilni xarid qilish va birinchi yili foydalanishni eng arzoniga tushadi?

A avtomobil
 B avtomobil
 C avtomobil
 D avtomobil

AVTOMOBIL XARIDI

Tanlata xarid qilish uchun ko'rib chiqayotgan to'rtta avtomobilning narxlarini va yoqilg'i sarfi quyidagi jadvalda ko'rsatilgan.

Yoqilg'i sarfi - bu 100 kilometr masofani bosib o'tish uchun zarur bo'lgan yoqilg'ining litr miqdori. Bu shahar bilan birga avtomagistralda haydashga asoslangan holda taxminan hisoblanadi.

	A avtomobil	B avtomobil	C avtomobil	D avtomobil
Avtomobil narxi (zedlarda) Avtomobil narxi barcha soliqlar va royxatdan o'tkazish to'lovlari o'z ichiga oladi.	8000	8700	9900	10 500
Yoqilg'i sarfi (L/100 km)	16,9	15,7	12,4	14,1

Narx hisoblagichning ba'zi katakchalari Tamaraning hisob-kitoblariga asoslanib to'ldirilgan.

NARX HISOBLAGICH

Avtomobil narxi (zedlarda)

Yoqilg'i sarfi (L/100 km)

Taxminiy bosib o'tilgan masofa (km)

Yoqilg'ining o'rtacha narxi (zed/L)

Taxminiy texnik xizmat ko'rsatish narxlarini (zedlarda)

O'chirish **Hisoblash**

NATIJALAR

zini

qanday real hayotiy vaziyatda qanday topishi mumkinligini aks ettiradi. Masalan, ular qaror qabul qilish uchun internet orqali ma'lumot izlashlari mumkin. Narx hisoblagichdan foydalanganlaridan so'ng o'quvchilar B avtomobil (13 785,60 zed) birinchi yil uchun xarajat va texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha eng arzon avtomobil ekanligini aniqlashadi, garchi u eng arzon avtomobil ham, eng kam yoqilg'i sarfi bo'lgan avtomobil ham bo'lmasa ham. Avtomobillarning birinchi yil uchun eng ko'p xarajatlidan eng kam xarajatlisi tomon tartibi quyidagicha: D avtomobil, A avtomobil, C avtomobil va eng arzon – B avtomobil.

Topshiriq nomi – Savol #	Avtomobil xaridi - CMA104Q01-savol
Mazmun soha	Miqdorlar
Matematik jarayon	Ifodalash
Kontekst	Shaxsiy
Savol shakli	Sodda javobi tanlanadigan – Kompyuter baholaydi
Javob	B avtomobil
Savodxonlik darajasi	2-daraja

Avtomobil xaridi: CMA104Q02-savol

Ushbu topshiriqdagi ikkinchi savol chiziqli bo'lmagan xatti-harakatni (xususan, eksponensial pasayishni) o'rganib, D avtomobilning uch yillik egalikdan keyingi taxminiy qiymatini aniqlashga qaratilgan. Xarajatlarni yangi mashina sotib olgan shaxs ssenariysi asosida davom ettirgan holda, bu savol ataylab boshqa avtomobilga qaratilgan — bu esa o'quvchilarga oldingi savoldagi to'g'ri javobni ko'rsatib qo'ymaslik uchun qilinadi, chunki ular unga qaytishi mumkin.

Berilgan ma'lumotlarga ko'ra, yaxshi holatda bo'lgan avtomobil har yili o'z qiymatining 5 foizini yo'qotadi, shuning uchun D avtomobil uch yildan so'ng taxminan 9002,44 zedga teng bo'ladi. Demak, ushbu

savol uchun to'g'ri javob 9000 bo'ladi.

PISA 2022
📊
🗨️
🔍
?
⏪
⏩

Avtomobil xaridi
Savol 2 / 2

O'ng tomondagi "Avtomobil xaridi" ga qarang. Savolga javob berish uchun tanlovingizga ushbu bosim.

Avtomobilning qayta sotilish narxi keyinchalik u qayta sotilishi mumkin bo'lgan taxminiy narxidir.

Yaxshi holatda saqlanadigan avtomobil uchun, uning qayta sotilish narxi har yili 5% kamayadi.

Agar Tanzila D avtomobilini xarid qilmoqchi bo'lsa va uni yaxshi holatda uch yildan keyin qaytarib sotsa, avtomobilning zedlardagi taxminiy qayta sotilish narxi qancha bo'ladi?

1575
 8925
 9000
 9975

AVTOMOBIL XARIDI

Tanzila xarid qilish uchun ko'rib chiqayotgan to'rtta avtomobilning narxini va yoqilg'i sarfi quyidagi jadvalda ko'rsatilgan.

Yoqilg'i sarfi - bu 100 kilometr masofani bosib o'tish uchun zarur bo'lgan yoqilg'ining litr miqdori. Bu shahar bilan birga avtomagistralda haydashga asoslangan holda taxminan hisoblanadi.

Avtomobil narxi (zedlarda)	A avtomobil	B avtomobil	C avtomobil	D avtomobil
Avtomobil narxi barcha sotilgan va to'lovlardan o'tkazish to'lovlari o'z ichiga oladi.	8000	8700	9900	10 500
Yoqilg'i sarfi (L/100 km)	18,9	15,7	12,4	14,1

O'quvchilar avtomobil uch yildan so'ng qancha turishini aniqlash uchun qanday usuldan foydalanishni hal qilishlari kerak edi. O'quvchilarning eksponensial pasayish haqidagi dastlabki o'rganilgan tajribalari ushbu savolni bajarishda foydali bo'lishi mumkin bo'lsa-da, bu zarur emas edi. Ya'ni, ba'zi o'quvchilar bu holatni eksponensial pasayish sifatida olib, quyidagi formulani qo'llagan bo'lishi mumkin:

$$v = 10500 \times (0.95)^3$$

Boshqa o'quvchilar da esa bu mavzu rasman o'tilmagan bo'lsa-da, masalani bosqichma-bosqich yechish orqali to'g'ri javobga yetib borish uchun yetarli ma'lumotlar mavjud edi [masalan: $10500 - (10500 \times 0.05) = 9975$; $9975 - (9975 \times 0.05) = 9476.25$; va hokazo].

Bosqichma-bosqich yondashuvdan foydalangan o'quvchilar uchun muhim jihat shundan iboratki, avtomobil qiymati har yili o'zgarib boradi, shuning uchun har bir hisob-kitobda yangi boshlang'ich miqdordan foydalanish kerak bo'ladi.

Topshiriq nomi – Savol #	Avtomobil xaridi - CMA104Q02-savol
Mazmun soha	O‘zgarish va munosabatlar
Matematik jarayon	Qo‘llash
Kontekst	Shaxsiy
Savol shakli	Sodda javobi tanlanadigan – Kompyuter baholaydi
Javob	9000
Savodxonlik darajasi	6-daraja

DVD disklar savdosi: CMA106Q01 - savol

Ushbu topshiriqning birinchi savolida o‘quvchilarga 2008-yildan 2014-yilgacha bo‘lgan Buyuk Britaniyadagi DVD savdosi haqidagi uchta tasdiq keltirilgan jadval ko‘rsatiladi va ular har bir tasdiq grafikda ko‘rsatilgan ma’lumotlar bilan tasdiqlanganmi-yo‘qmi, degan savolga javob berishlari kerak. Shuni ta’kidlash lozimki, grafikni qanday tushunish kerakligi haqida kirish qismida berilgan ma’lumotlar o‘ng panelda takrorlangan va grafikga qo‘shilgan chiziq haqida qo‘shimcha paragraflar ham mavjud. Shuningdek, sichqoncha bilan ustiga olib borilganda ko‘rsatkich chiqadigan nuqtalar faqat grafikda ko‘rsatilgan yettita ma’lumot nuqtasigagina faol — ya’ni foydalanuvchilar chiziq bo‘ylab istalgan joyga kursorni olib borib ma’lumot ololmaydi, faqat shu yettita nuqtadagi ma’lumot berilgan.

Birinchi tasdiq grafikdagi ma’lumotlar bilan tasdiqlanadi. O‘quvchilar bu tasdiqni ikki xil yo‘l bilan tekshirib ko‘rishlari mumkin:

1. 2008-yildan 2014-yilgacha bo‘lgan davrda DVD savdosining foizga kamayishini hisoblab chiqish (ya’ni, $(252.9 - 124.9) \div 252.9$), bu 50.61% kamayishni anglatadi va tasdiqda keltirilgan “taxminan 50% kamayish” ifodasi bilan mos keladi;

2. 2014-yilda sotilgan DVD lar sonini 2008-yilda sotilganlarga

nisbatan hisoblash (ya'ni, $124.9 \div 252.9$), bu esa 49.39% ni tashkil etadi – bu ham tasdiqdagi “taxminan 50%” degan ifodaga mos keladi.

Ikkinchi tasdiq ma'lumotlar bilan tasdiqlanmaydi. O'quvchilar har bir ma'lumot nuqtasida sotilgan DVDlar sonidagi farqni ko'rib chiqishlari kerak, chunki bu tasdiq noto'g'ri. To'rtta yil oraliqdagi farqlar bir-biriga juda o'xshash (har yili 18-19 millionga kamroq DVD sotilgan), biroq 2009 va 2010 yillar orasida bu farq 24.5 millionni, 2011 va 2012 yillar orasida esa 29.8 millionni tashkil etadi.

Uchinchi tasdiq grafikdagi ma'lumotlar bilan tasdiqlanadi. O'quvchilar “chiziqli model” degani doimiy o'zgarish tezligini anglatishini tushinishlari mumkin, bu holatda to'g'ri chiziqning qiyaligi manfiy bo'lganligi sababli, har yili DVD savdosi o'rtacha bir xil miqdorga kamayib borganini ko'rsatadi.

Ushbu topshiriq bo'yicha to'liq kredit olish o'rtacha darajadagi

murakkablikka ega (4-daraja), lekin qisman kredit olish nisbatan oson (1a-daraja) hisoblanadi.

Topshiriq nomi – Savol #	DVD disklar savdosi: CMA106Q01-savol
Mazmun soha	Ma'lumotlar va noaniqliklar
Matematik jarayon	Talqin qilish/ Baholash
Kontekst	Ijtimoiy
Savol shakli	Murakkab ko'p tanlovli – Kompyuter baholaydi
Javob	To'liq kredit (yuqori qatordan pastki qatorgacha): Ha, Yo'q, Ha – Qisman kredit: ixtiyoriy ikkita tanlov to'g'ri
Savodxonlik darajasi	4-daraja (to'liq kredit) - 1a-daraja (qisman kredit)

DVD disklar savdosi: CMA106Q02 -savol

Ushbu topshiriqning ikkinchi savolida o'quvchilarga chiziqli model tenglamasi beriladi va ushbu modeldan foydalanib, DVD savdosi bir milliondan kam bo'lib qoladigan yilni (grafikda ko'rsatilmagan ma'lumot nuqtasi) taxmin qilish so'raladi. O'quvchilar kursorni ma'lumot nuqtalariga olib borishlari mumkin, biroq bu faqat grafikda ko'rsatilgan yettita nuqtaga taalluqlidir. Berilgan modeldan foydalanib, o'quvchilar quyidagi kabi tengsizlik tuzishlari va yechishlari mumkin: $254-22n < 1$, bu esa $n > 11,5$ yechimiga olib keladi. Bunda n 2008 yildan keyingi yillarni bildiradi, shuning uchun bu qiymatni yillarga o'girish ham talab etiladi. Mazkur holatda, 11 qiymati 2019 yil oxiriga, 12 esa 2020 yil oxiriga to'g'ri keladi, shuning uchun model asosida olingan $11,5$ qiymati DVD savdosi bir milliondan kam bo'lishi 2020 yili ro'y berishini bildiradi.

PISA 2022

DVD disklar savdosi
Savol 1 / 3

O'ng tomondagi "DVD disklar savdosi" ga qarang. Savolga javob berish uchun javobdagi tanlovni bosing.

Grafikda krsatilgan ma'lumotlarga asostangan quyidagi jadvalda kstirilgan muohazalar to'g'rimi? Har bir muohaza uchun **Ha** yoki **Yo'q** ni bosing.

Muohaza	Ha	Yo'q
2008-yildan 2014-yilgacha sotilgan DVD disklarining soni taqriban 50%ga kamaydi.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2008-yildan 2014-yilgacha sotilgan DVD disklarining soni har yili bir xil miqdorda kamaydi.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
To'g'ri chiziqning burchak koeffitsienti 2008-yildan 2014-yilgacha sotilgan DVD disklarining o'rtacha yillik kamayib borishidir.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

DVD DISKLAR SAVDOSI

Quyidagi grafikda Birlashgan Qirollikda 2008-yildan 2014-yilgacha har yili jami sotilgan DVD disklar soni krsatilgan.

Horizontal chiziqdagi o'ymatlar 2008-yildan **keyingi** yillar sonini krsatadi. Nuqtadagi koordinatalarni ko'rish uchun grafikdagi nuqtalar ustiga kursorni olib boring. Misol uchun, (0, 252.9) nuqta 2008-yilda 252.9 million dona DVD diskari sotilganini krsatadi, (1, 234.6) nuqta 2009-yil mobaynida 234.6 million dona DVD diskari sotilganini krsatadi va h.k.

Grafikdagi to'g'ri chiziq - taqdim etilgan ma'lumotlarning joylashuv modeli hisoblanadi.

Birlashgan Qirollikda DVD disklar savdosi

2008-yildan keyingi yillar soni	Sotilgan DVD disklar soni (millionlar)
0	252.9
1	234.6
2	216.3
3	198.0
4	179.7
5	161.4
6	143.1

U;

vob

2020 yil bo'lishi kerak. Agar o'quvchi javob sifatida 11,5 ni yozsa (bu raqamni yilga to'g'ri o'g'irishda xato qilgan bo'lsa), yoki 2019 ni yozsa (hisob-kitob to'g'ri, ammo yilda xatolik bo'lsa), u holda qisman kredit (5-daraja) beriladi. Ushbu savolda to'liq (6-daraja) yoki qisman (5-daraja) kredit olish oson emas.

Topshiriq nomi – Savol #	DVD disklar savdosi: CMA106Q02-savol
Mazmun soha	O'zgarish va munosabatlar
Matematik jarayon	Ifodalash
Kontekst	Ijtimoiy
Savol shakli	Ochiq javobli – Kompyuter baholaydi
Javob	To'liq kredit: 2020 – Qisman kredit: 2019 yoki 11,5
Savodxonlik darajasi	6-daraja (to'liq kredit) - 5-daraja (qisman kredit)

DVD disklar savdosi: CMA106Q03 -savol

Ushbu topshiriqning uchinchi savolida o'quvchilarga 1998-yildan 2014-yilgacha bo'lgan Buyuk Britaniyadagi DVD savdolari bo'yicha katta hajmdagi ma'lumotlar to'plami taqdim etiladi. Biroq, bu savolda

mustaqil o'zgaruvchi sifatida 2008-yildan boshlab necha yil o'tganligi emas, balki aniq yil ko'rsatilgan. 2008-yildan 2014-yilgacha bo'lgan ma'lumotlar ushbu topshiriqning dastlabki ikki bandida ishlatilgan ma'lumotlar bilan bir xil.

Shuningdek, bu grafikda 17 ta nuqta bor bo'lib, ularga sichqoncha olib orilganda tegishli yil va o'sha yildagi DVD savdosi ko'rsatiladi.

O'quvchilarga ma'lumotlar to'plami yillar bo'yicha kichikroq oraliqlarga bo'lingan jadval beriladi, va ular har bir yil oralig'i uchun savdo tendensiyasi qanday bo'lganini (o'sish yoki kamayish), hamda ushbu davr uchun qanday matematik model (chiziqli yoki chiziqli bo'lmagan) ma'lumotlarga eng mos kelishini aniqlashlari kerak bo'ladi. O'quvchilar allaqachon 2008-yildan 2014-yilgacha bo'lgan ma'lumotlar bilan ishlaganliklari sababli, ushbu oraliq uchun to'g'ri javoblar jadvalda oldindan kiritilgan.

Topshiriq nomi – Savol #	DVD disklar savdosi: CMA106Q03-savol
Mazmun soha	O'zgarish va munosabatlar
Matematik jarayon	Talqin qilish/Baholash
Kontekst	Ijtimoiy
Savol shakli	Murakkab ko'p tanlovli – Kompyuter baholaydi
Javob	<u>To'liq kredit:</u> 1998 - 2004: o'sish, chiziqli emas 2005 - 2007: o'sish, chiziqli <u>Qisman kredit:</u> Faqat 1998-2004 uchun to'g'ri tanlangan Yoki Faqat 2005-2007 uchun to'g'ri tanlangan Yoki Ixtiyoriy uchtasi to'g'ri tanlangan
Savodxonlik darajasi	3-daraja (to'liq kredit) – 1a-daraja (qisman kredit)

Matematik modelga kelganda, maqsad — o'quvchilarning ma'lumotlar to'plamini chiziqli model bilan ifodalash mumkinmi

yoki uni chiziqli model bilan ifodalash mumkin emasligini ajrata olishidir. Shu sababli, 1998–2004 yillar uchun mos keluvchi aniq chiziqli bo'lmagan modellardan ko'ra, umumiy "chiziqli bo'lmagan" varianti ishlatilgan.

Bu savolda barcha to'rt javobni to'g'ri belgilash o'rtacha qiyin (3-daraja) deb baholangan. Har qanday bir yil oralig'i uchun ikkala javobni ham to'g'ri belgilash orqali qisman kredit olish mumkin (1a-daraja, ya'ni oson). Biroq, agar har bir yil oralig'ida faqat bitta to'g'ri tanlov qilingan bo'lsa, hech qanday kredit berilmaydi.

Yuk mashinasi: CMA118Q01 -savol

The screenshot shows a PISA 2022 test interface. At the top, it says "PISA 2022" and has a progress bar. Below that, the title "Yuk Mashinasi" is displayed with a "Kirish" button. A instruction reads: "Kiritishni o'qing. So'ngra KEYINGI tugmasini bosing." The main content area is titled "YUK MASHINASI" and contains the following text: "Malikaning oilasi ko'chib ketmoqda. Ular ikki xil o'lchamli yuk mashinasini ijaraga olishi mumkin. Yuk mashinalari yuk bo'limasining o'lchovlari quyidagi jadvalda ko'rsatilgan. Yuk mashinalari yuk bo'limasining poli va devorlari to'g'ri tortburchak shakllarida." Below this text are two tables. The first table, titled "Yuk Mashinasi O'lchami", has columns for "Yuk Mashinasi O'lchami", "Pol Uzunligi", "Pol Eni", and "Balandligi". The second table, titled "Quti O'lchami", has columns for "Quti O'lchami", "Uzunligi", "Eni", and "Balandligi".

Yuk Mashinasi O'lchami	Pol Uzunligi	Pol Eni	Balandligi
A	4 metr	2 metr	2 metr
B	6,6 metr	2,3 metr	2,3 metr

Uch xil o'lchamdagi qutilar mavjud. Mazkur qutilarning o'lchovlari quyidagi jadvalda ko'rsatilgan.

Quti O'lchami	Uzunligi	Eni	Balandligi
Kichik	0,4 metr	0,3 metr	0,3 metr
O'rtacha	0,5 metr	0,5 metr	0,5 metr
Katta	0,5 metr	0,5 metr	0,75 metr

Topshiriqning birinchi savolida o'quvchilarga A yuk mashinasini ijaraga olishi rejalashtirilgan oila haqida aytiladi va ulardan ushbu A yuk mashinasiga qancha o'rta o'lchamdagi quti sig'ishini aniqlash

soʻralgan. Oʻng panelda, kirish qismida berilgan jadvallar takroran koʻrsatiladi, biroq faqat A yuk mashinasi va oʻrta oʻlchamdagi qutilar oʻlchamlari mavjud. Bu topshiriq oʻquvchilar uchun oson, ayniqsa, oʻrta oʻlchamdagi qutining barcha oʻlchamlari bir xil boʻlgani uchun, qutilarni yuk mashinasi ichida qanday joylashtirish haqida oʻylash shart emas.

PISA 2022

Yuk Mashinasi
Savol 1 / 2

Oʻng tomondagi "Yuk Mashinasi"ga qarang. Savoiga javob berish uchun tanlovni bosing.

Malikaning oilasi A yuk mashinasi ni ijaraga olmoqchi.

A yuk mashinasiga eng koʻpi bilan nechta oʻrta hajmdagi qutilarni sigʻdirish mumkin?

320
 128
 26
 16

YUK MASHINASI

Yuk Boʻlmasining Oʻlchovlari

Yuk Mashinasi Oʻlchami	Pol Uzunligi	Pol Eni	Balandligi
A	4 metr	2 metr	2 metr

Quti Oʻlchovlari

Quti Oʻlchami	Uzunligi	Eni	Balandligi
Oʻrtacha	0,5 metr	0,5 metr	0,5 metr

Jadvaldagi maʼlumotlardan foydalanib, oʻquvchilar yuk mashinasining “pol” qismida 32 ta quti joylashtirish mumkinligini aniqlashlari mumkin [yaʼni, $(4 \div 0,5) * (2 \div 0,5)$], bu esa 8 ta qator va 4 ta ustundan iborat bir qatlamga teng. Yuk mashinasi balandligi boʻyicha 4 ta qatlamga qutilarni ustma-ust qoʻyish mumkin (yaʼni, $2 \div 0,5$), shunday qilib, A yuk mashinasiga jami $8 * 4 * 4 = 128$ ta oʻrta oʻlchamdagi quti sigʻadi. Muqobil javob variantlari esa yuk mashinasi va/yoki qutilarning yuzasi yoki hajmini notoʻgʻri hisoblash orqali olingan.

Yuk mashinasi: CMA118Q02 -savol

Bu topshiriqdagi ikkinchi savolda, katta qutining o'lchamlari jadvalga qo'shilgan va o'quvchilarga A yuk mashinasiga qancha katta quti sig'ishi mumkinligi haqidagi da'vo taqdim etilgan. Bu da'vo o'rtacha qutilarning hajmi va katta qutilarning hajmi taqqoslanishiga asoslangan. So'ng, o'quvchilarga ushbu da'vo bilan bog'liq to'rtta tasdiq taqdim etiladi va ular to'g'ri tasdiqni aniqlashlari kerak bo'ladi. Bu savol juda murakkab, chunki ayrim tasdiqlar qutilarning o'lchamlari yoki hajmiga nisbatan to'g'ri bo'lsa-da, ular yuk mashinasi bilan bog'liq da'voni qo'llab-quvvatlamaydi. To'g'ri javob aslida da'vo noto'g'ri ekanligi bo'lib, bu holat ham savolni murakkablashtirgan bo'lishi mumkin.

PISA 2022

Yuk Mashinasi
Savol 2 / 2

O'ng tomondagi "Yuk Mashinasi"ga qarang. Savolga javob berish uchun tanlovni bosing.

Yuk mashinalarini ijaraga beruvchi kompaniya A yuk mashinasini faqat o'rtacha qutilardan foydalanib yuk bo'limining barcha joyini to'ldirish mumkinligini tasdiqladi.

Malika o'rtacha quti katta qutining 2/3 qismini egallashini aytdi, u A yuk mashinasini to'ldiruvchi katta qutilar soni o'rtacha qutilar sonining 2/3 qismi deb xulosa qildi.

Malikaning xulosasi haqidagi quyidagi mulohazalardan qaysi biri to'g'ri?

- U haq, chunki o'rtacha qutining balandligi katta quti balandligining 2/3 qismiga teng.
- U haq, chunki har doim 3 ta o'rtacha quti 2 ta katta quti sig'adigan bir o'l bo'shloqqa joylashadi.
- U haq emas, chunki A yuk mashinasining yuk bo'limining o'tchovaridan hech biri katta qutining balandligi 0,75 ga karraali emas.
- U haq emas, chunki katta qutining balandligi o'rtacha qutining balandligidan 1,5 marta katta.

YUK MASHINASI

Yuk Bo'limining O'tchovlari

Yuk Mashinasi O'lchami	Pol Uzunligi	Pol Eni	Balandligi
A	4 metr	2 metr	2 metr

Quti O'tchovlari

Quti O'lchami	Uzunligi	Eni	Balandligi
O'rtacha	0,5 metr	0,5 metr	0,5 metr
Katta	0,5 metr	0,5 metr	0,75 metr

Birinci tasdiq qutining balandliklari bilan bog'liq holda to'g'ri (ya'ni, $0,5 \div 0,75 = 2/3$), lekin bu fakt yuk mashinasining o'lchamlari bilan bog'liq emas. Ikkinchi tasdiq qutilarning hajmiga nisbatan to'g'ri, chunki o'rtacha qutining hajmi katta qutining hajmining uchdan ikki qismiga teng $[(0,5^3) \div (0,5 \times 0,5 \times 0,75)] = 2/3$, ammo bu tasdiq ham yuk mashinasining o'lchamlarini hisobga olmaydi. To'rtinchi tasdiq ham qutilarning balandliklari bilan bog'liq holda to'g'ri (ya'ni, $0,75 \div 0,5 =$

1,5), lekin yana bu o'Ichamlar yuk mashinasiga nisbatan ko'rilgan.

Uchinchi tasdiq to'g'ri tanlovdir. Katta qutilarni A yuk mashinasiga qancha joylashtirish mumkinligi, ularni qanday joylashtirishga bog'liq. Ba'zi joylashtirish usullarida katta qutilar soni o'rtacha qutilar sonining $\frac{2}{3}$ qismini tashkil etadi, ba'zilarida esa undan ko'proq bo'ladi. Shuning uchun, uning da'vosi noto'g'ridir.

Topshiriq nomi – Savol #	Yuk mashinasi: CMA118Q02-savol
Mazmun soha	Fazo va shakl
Matematik jarayon	Mulohaza yuritish
Kontekst	Shaxsiy
Savol shakli	Sodda javobi tanlanadigan – Kompyuter baholaydi
Javob	U to'g'ri emas, chunki A yuk mashinasining ichki saqlash o'Ichamlaridan hech biri katta quti balandligi bo'lgan 0.75 ga bo'linmaydi.
Savodxonlik darajasi	6-daraja

Spinnerlar: CMA159Q01 -savol

PISA 2022

Spinnerlar
Savol 1 / 3

O'ng tomondagi "Spinnerlar" ga qarang. Savolga javob berish uchun tanlovni bosing va so'ngra izon kiriting.

Parpining o'ylashicha, ko'rsatkichning A spinnerdagi ko'k rangda to'xtash ehtimolligi B spinnerdagi qaraganda kattaroq.

Parpi haqimi?

Ha
 Yo'q

Javobingizni tushuntiring.

SPINNERLAR

Parpining sinti quyida ko'rsatgan ikkita spinnerdan foydalanib tajriba o'tkazmoqchi.

A spinner biri ko'k rangda, boshqasi qizil rangda bo'lgan ikkita teng o'Ichamli qismlarga bo'lingan. B spinner ikkilasi ko'k rangda, boshqa ikkilasi qizil rangda bo'lgan to'rtta teng o'Ichamli qismlarga bo'lingan.

O'quvchilar quyidagi ko'rsatmani oldilar: agar ko'rsatkich ikki qismining o'rtasida to'xtasa, aylantirish hisobga olinmaydi va ular qaytadan ko'rsatkichni aylantirishlari kerak.

A spinner

B spinner

Bu “Spinnerlar” topshirig'idagi birinchi savol hisoblanadi. Ushbu savoldan oldin hech qanday kirish ekrani mavjud emas. Bu vazifada o'quvchilarga ikkita aylanuvchi strelka (spinner) taqdim etiladi va ulardan sinfdagi bir kishining “Spinner A” da strelka ko'k rangli qismda to'xtash ehtimoli “Spinner B”dagidan ko'proq degan da'vosi to'g'riligini aniqlash so'raladi.

Bu interaktiv savol emas; o'quvchilar berilgan ma'lumotlarga asoslanib da'voni asoslab tushunishlari kutiladi. Har bir spinnerning tavsifi ekranning o'ng panelida berilgan: “Spinner A” ikkita teng o'lchamdagi qismga bo'lingan — biri ko'k, ikkinchisi esa qizil; “Spinner B” esa to'rtta teng o'lchamdagi qismga bo'lingan — ikkitasi ko'k, ikkitasi qizil. Bundan tashqari, strelka bo'limlar orasidagi chiziqqa tushsa, bu aylanish hisobga olinmasligi, strelkani qayta aylantirish kerakligi haqida eslatma bor. Garchi bu savol interaktiv bo'lmasa ham (ssenariy sinfdan bunday tajriba o'tkazilayotganini tasvirlaydi), bu eslatma PISA test ishtirokchilari uchun qo'shilgan – strelka chiziqqa tushgan holatlar ehtimollikka ta'sir qilmasligini tushuntirish maqsadida.

Berilgan ma'lumotlardan shuni xulosa qilish mumkin, har ikkala spinnerda ham ko'k rangli bo'limlarning miqdori bir xil, shuning uchun strelkaning ko'k bo'limda to'xtash ehtimoli ham ikkalasida bir xil bo'ladi, va shuning uchun da'vo noto'g'ri hisoblanadi. Bu topshiriq inson tomonidan baholanadi (pastda baholash yo'riqnomasi keltirilgan) va o'rtacha murakkablik darajasiga ega. Bu ajablanarli emas, chunki to'liq baho olish uchun kerakli tushuntirishlar qisman baho berilgan holatlar bilan bir xil, faqat noto'g'ri tanlov qilingan bo'ladi. E'tibor bering, baholash yo'riqnomasi har bir baho darajasidagi javoblarning to'liq ro'yxatini o'z ichiga olmaydi. Biroq, undagi namuna javoblar o'quvchilarning ushbu topshiriqqa qanday javob berishiga yaxshi misol bo'la oladi.

PISA 2022

Spinnerlar
Kirish

Siz mazkur qismda qolgan savollarga javob berish uchun simulyatsiyadan foydalanasiz. Mazkur simulyatsiyada, siz spinner uchun ehtimollikni o'rganishingiz mumkin.

Simulyatsiyani ishlatish uchun mazkur bosqichlarni bajarung:

1. Aylanishlar sonini o'rnatish uchun slayderni silljiting.
2. Natijalarni ko'rish uchun "Ishga tushirish" tugmasini bosing. Natijalar jadvalda aks etadi.
3. Ko'proq sinovlarni amalga oshirish uchun slayderning joyini o'zgartiring va yana "Ishga tushirish" tugmasini bosing.

Jadval sizning ma'lumotlaringiz uchun 7 qatordan iborat.

Jadvaldagi ma'lumotlar qatorini o'chirish uchun o'sha qator yonidagi o'chirish tugmasini bosing.

SPINNERLAR

Parpi simulyatorli veb-sayt topdi. Quyidagi spinner har biri turli rangda bo'lgan otita teng o'lchamli qismlarga bo'lingan.

Simulyatsiya ishga tushirilganda, tanlangan aylanishlar soniga asosan ko'rsatkich har bir rangda necha marta to'xtaganida jadvalda aks etadi. Qavs ichidagi qiymat shu aylanishlar soni uchun ko'rsatkich har bir rangda necha marta to'xtaganining foizidir.

Aylanishlar soni

Aylanishlar soni	Yashil	To'q sariq	Binafsha	Sariq	Ko'k	Qizil

Topshiriq nomi – Savol #	Spinnerlar: CMA159Q01 -savol
Mazmun soha	Ma'lumotlar va noaniqliklar
Matematik jarayon	Mulohaza yuritish
Kontekst	Shaxsiy
Savol shakli	Ochiq javobli – Inson tomonidan kodlanadi
Javob	Quyidagi baholash mezoniga qarang
Savodxonlik darajasi	3-daraja (to'liq kredit) - 3-daraja (qisman kredit)

To'liq kredit

Kod 2: "Yo'q" deb belgilaydi va izohni quyidagilardan birini tan oladi: har bir aylanuvchida ko'k rangda to'xtash ehtimoli bir xil **yoki** ko'k rangli maydon bir xil.

- [Yo'q] Har bir aylanuvchida ko'kda to'xtash ehtimoli bir xil.
- [Yo'q] Har bir aylanuvchida aylana teng ikki qismga bo'lingan va yarmi ko'k.
 - U to'g'ri emas, chunki har bir aylanuvchida ko'k rang bir xil miqdorda. [Bu yerda "Yo'q" tanlovi nazarda tutilgan.]
 - [Yo'q] Bu teng. ["Bu" degani ehtimollikka ishora qilmoqda.]
 - [Yo'q] Chunki $1/2 = 2/4$. U to'g'ri emas, chunki har bir aylanuvchida ehtimol bir xil.
 - U to'g'ri emas, chunki har bir aylanuvchida ehtimollik bir xil.
 - [Yo'q] Har bir aylanuvchida ko'k yoki qizil rangda to'xtash ehtimoli teng. [Qabul qilinadi, chunki "har bir aylanuvchi" deb aniq aytilgan. Ko'k va qizil ehtimolini taqqoslash mumkin, faqat ikkala aylanuvchi ochiq aytilsa.]

Qisman kredit

Kod 1: "Ha" (Yes) deb belgilaydi, lekin "Yo'q" (No) ni qo'llab-quvvatlaydigan to'g'ri izoh beradi.

- [Ha] Har bir aylanuvchida ko'kda to'xtash ehtimoli bir xil.
- [Ha] Chunki $1/2 = 2/4$

Kreditsiz

Kod 0: Boshqa javoblar, jumladan "Ha" yoki "Yo'q" deb belgilab, noto'g'ri izoh berilgan yoki umuman izohsiz bo'lgan javoblar.

• [Yo'q] Ko'k yoki qizil rangda to'xtash ehtimoli teng. [Bu javob har ikkala aylanuvchini aniq aytmagan.]

• [Yo'q].

• [Ha] Chunki A aylanuvchidagi ko'k maydon B aylanuvchidan katta.

Kod 9: Bo'sh qoldirgan

Spinnerlar: CMA159Q02 -savol

Ushbu topshiriqdagi ikkinchi savolda o'quvchilardan har bir bo'limda strelka to'xtagan foizlar bilan nazariy ehtimollik — ya'ni $1/6$

— ni solishtirish soʻraladi, ayniqsa aylanishlar soni ortib borayotgan holatda. Yuqoridagi rasmda koʻrsatilgan maʼlumotlar yetti xil aylanish soni uchun misol sifatida keltirilgan, lekin bu oʻquvchilar ushbu savolda simulyatorni qanday ishlatishini yoki ular qanday natijalarni koʻrishini aniq ifodalamaydi. Shunga qaramay, asosiy tushuncha shuki, aylanishlar soni oshgani sayin strelkaning har bir rangda toʻxtash foizi nazariy ehtimollikka tobora yaqinlashadi. Yaʼni, $1/6 \approx 16,67\%$, va koʻp marta aylantirilganda strelkaning har bir rangda toʻxtash foizi odatda 16% va 17% oraligʻida boʻladi.

PISA 2022

Spinnerlar
Savol 2 / 3

► Simulyatsiya qanday ishga tushiriladi

Oʻng tomondagi "Spinnerlar" ga qarang. Quyidagi savolga javob berish uchun modeldan foydalaning. Savolga javobingizni yozing.

Koʻrsatkich oʻng tomonda koʻrsatilgan spinnerdagi oltita rangning birida toʻxtashining nazariy ehtimolligi $\frac{1}{6}$.

Aylanishlar soni ortib borgan sari koʻrsatkichning har bir rangda necha marta toʻxtashi foizi nazariy ehtimollikka bogʻliqligi qanday?

Javobingizni tushuntiring.

SPINNERLAR

Parpi simulyatori veb-sayit topdi. Quyidagi spinner har biri turli rangda boʻlgan oltita teng oʻlchamli qismlarga boʻlingan.

Simulyatsiya ishga tushirilganda, tanlangan aylanishlar soniga asosan koʻrsatkich har bir rangda necha marta toʻxtagani jadvalda aks etadi. Qavs ichidagi qiymat shu aylanishlar soni uchun koʻrsatkich har bir rangda necha marta toʻxtaganining foizidir.

Aylanishlar soni

Aylanishlar soni	Yashil	Toʻq sariq	Binafsha	Sariq	Koʻk	Qizil

Bu savolning javobi inson tomonidan kodlanadi va birinchi savolga nisbatan qiyinroq hisoblanadi. Qisman kredit olingan javoblarning qiyinlik darajasi toʻliq kredit olingan javoblar bilan deyarli bir xil deb baholangan, garchi eng koʻp uchraydigan qisman kredit javobi bu foizlarni

bir-biri bilan solishtirish bo'lgan bo'lsa-da — nazariy ehtimollik bilan emas. Shuni yodda tutish kerakki, kodlash qo'llanmasidagi namunaviy javoblar (ya'ni nuqtali ko'rinishda berilganlar) ushbu savolga javob berishning yagona yo'llari emas.

Topshiriq nomi – Savol #	Spinnerlar: CMA159Q02 -savol
Mazmun soha	Ma'lumotlar va noaniqliklar
Matematik jarayon	Talqin qilish/ baholash
Kontekst	Ilmiy
Savol shakli	Ochiq javobli – Inson tomonidan kodlanadi
Javob	Quyidagi baholash mezoniga qarang
Savodxonlik darajasi	5-daraja (to'liq kredit) - 5-daraja (qisman kredit)

To'liq kredit

Kod 2: Izohda shunday g'oya ifodalanadi: aylanishlar soni ortgani sari foizlar nazariy ehtimollikka tobora yaqinlashadi.

- Foizlar har bir rang uchun $1/6$ ga yaqinlashadi.
- 10 000 ta aylanishda foizlar 16-17% atrofida bo'lib, bu nazariy ehtimollik bo'lgan 16.667% ga yaqin. [Nazariy ehtimollik uchun 0.16 dan 0.17 gacha (ya'ni 16% dan 17% gacha) bo'lgan qiymatlar qabul qilinadi.]

- Aylanishlar soni ortgani sari har bir rang uchun foiz nazariy ehtimollikka yaqinlashadi.

Qisman kredit

Kod 1: Izohda quyidagi fikr ifodalanadi: aylanishlar soni ortgani sari ranglarning foizlari bir-biriga yaqinlashadi **YOKI** noto'g'ri nazariy ehtimollikka asoslangan qabul qilinadigan izoh beriladi.

- Aylanishlar soni ortgani sari foizlar bir-biriga yaqinlashadi.
- Ular 16% yoki 17% atrofida. [Bu yerda "ular" degani – har bir rangga to'xtash foizlari. Ammo bu javobda bu qiymatlar nazariy

ehtimollikka qanchalik yaqinligi haqida solishtirish yetishmayapti.]

- Foizlar har bir rang uchun $1/5$ ga yaqinlashadi.

Kreditsiz

Kod 0: Boshqa javoblar, masalan, “Ha” yoki “Yo‘q” deb javob berish, lekin noto‘g‘ri izoh berish yoki hech qanday izoh bermaslik.

- Masalan: “Chunki $1/6$ taxminan 16.67% .”

Kod 9: Bo‘sh qoldirgan / Javob yo‘q / Javob qoldirilmagan.

Spinnerlar: CMA159Q03 -savol

Bu topshiriqdagi oxirgi savol yangi spinnerni taqdim etadi, unda har biri turli o‘lchamdagi to‘rt bo‘lim mavjud. O‘quvchilardan simulator yordamida sariq va binafsha bo‘limlarining burchak o‘lchamini aniqlashlari so‘raladi. Jadvalda ikkita burchak o‘lchami kiritilgan. Bu, o‘quvchilarga savolga javob berishda sarflanadigan vaqtni qisqartirishga va ba‘zi qo‘llab-quvvatlashni taqdim etishga yordam beradi. Ya‘ni, bu savolga qanday javob berishni bilmagan o‘quvchilar ma‘lumotlarni yaratib, ikki ma‘lum burchak o‘lchamidan foydalanib, bu ma‘lumotlarni burchak o‘lchamini aniqlashda qanday qo‘llash mumkinligini o‘rganishlari mumkin.

Ushbu ekran tasvirida 10 000 marta aylantirish bilan barcha sinovlar ko‘rsatilgan. Yana bir bor aytish joizki, bu faqat illyustratsiya sifatida, o‘quvchilarning bu ma‘lumotni qanday ko‘rishi yoki nima qilishlari kerakligini ko‘rsatmaydi. Biroq, bu topshiriqdagi ikkinchi savolda ko‘rsatilganidek, katta miqdordagi aylantirishlar bilan tajribaviy foizlar har bir bo‘limda o‘qning to‘xtash ehtimolligiga juda yaqin bo‘ladi va bu g‘oya, bu yerda burchak o‘lchamlarini aniqlashda ham qo‘llaniladi. Ya‘ni, katta sonli aylantirishlar yordamida olingan tajribaviy foizlar, har bir rang to‘rtligi egallagan haqiqiy foizga juda yaqin bo‘ladi.

Masalan, yuqoridagi ekran tasviridan, o‘q sariq rangda taxminan 40% va binafsha rangda taxminan 20% to‘xtagan. Ushbu foizlar

va to'liq aylana 360 gradus bo'lishi tufayli burchak o'lchamlarini hisoblash mumkin: 360 ning 40% si 144 gradusga, 360 ning 20% si esa 72 gradusga teng. O'quvchilar yaratgan ma'lumotlarda va tanlagan foizlarda o'zgarish bo'lishi mumkin, shuningdek har bir burchak uchun ± 4 gradus o'zgartirish uchun ruxsat berilgan. E'tibor bering, burchak o'lchamlarining yig'indisi 360 ga teng bo'lmasligi mumkin, chunki har bir javob mustaqil ravishda hisoblanadi. Masalan, o'quvchilar sariq uchun 142 gradus va binafsha uchun 70 gradus deb javob berishlari mumkin – bu javoblar har biri o'zining qabul qilingan chegaralariga mos keladi va to'liq kredit olishadi, garchi bu, 356 gradusni tashkil etadigan aylana hosil qilsa-da (142 + 70 + 126 + 18).

PISA 2022

Spinnerlar
Savol 3 / 3

Simulyatsiya qanday ishga tushirildi

O'ng tomondagi "Spinnerlar" ga qarang. Quyidagi savolga javob berish uchun modeldan foydalaning. Raqamli tugmalardan foydalanib, savolga javobingizni yozing.

Parpining yangi spinneri to'rtta turli xil rangdagi qismlarga bo'lingan. Har bir qism turli xil o'lchamda.

Spinnerdagi to'q sariq va yashil qismlarning gradus o'lchovlari quyidagi jadvalda berilgan.

Spinnerning sariq va binafsha qismlarining gradus o'lchamlarini aniqlashda simulyatsiyadan foydalaning.

Sariq	<input type="text"/>	gradus
Binafsha	<input type="text"/>	gradus
To'q sariq	126	gradus
Yashil	18	gradus

SPINNERLAR

Parpi yangi spinnerni loyihalashda vebsaytdan foydalandi.

Simulyatsiya ishga tushirilganda, tanlangan aylanishlar soniga asosan ko'rsatkich har bir rangda necha marta to'xtaganini jadvalda aks etadi. Qavs ichidagi qiymat shu aylanishlar soni uchun ko'rsatkich har bir rangda necha marta to'xtaganining foizidir.

Aylanishlar soni

10 50 100 500 1000 5000 10 000

Ishga tushirish

Aylanishlar soni	Sariq	Binafsha	To'q sariq	Yashil

Bu savol qiyin (5-daraja) bo'ldi, ikkita burchak o'lchami berilgan bo'lsa ham, o'quvchilarga bu yerda ma'lumotlarni

qanday ishlatishni tushunish uchun yordam beradi. Qisman kredit olish uchun javoblar to'liq kredit olish kabi tushunishni talab qiladi, shuning uchun bu savolda qisman kredit olish juda qiyin (4-daraja).

Topshiriq nomi – Savol #	Spinnerlar: CMA159Q03 -savol
Mazmun soha	Fazo va shakl
Matematik jarayon	Talqin qilish/ baholash
Kontekst	Ilmiy
Savol shakli	Ochiq javobli – Kompyuter baholaydi
Javob	<p><u>To'liq Kredit:</u> Sariq = 144° [140 dan 148 gacha bo'lgan javoblar qabul qilinadi] Binafsha = 72° [68 dan 76 gacha bo'lgan javoblar qabul qilinadi]</p> <p><u>Qisman Kredit:</u> Faqat sariq rang uchun qabul qilinadigan qiymatlar yoki Faqat binafsha rang uchun qabul qilinadigan qiymatlar yoki Javoblarni almashtirib qo'yadi: Sariq = 68 dan 76 gacha, Binafsha = 140 dan 148 gacha</p>
Savodxonlik darajasi	6-daraja

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi "Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" PF-5712-sonli farmonida xalqaro PISA tadqiqotiga oid vazifalar.

2. <https://www.oecd.org/en/about/programmes/pisa/pisa-test-mathematics.html>.

3. A.A.Ismailov, S.Palvannazirov N.A.Karimov, B.Q.Xaydarov, PISA matematik savodxonlik, metodik qo'lanma, Toshkent, 2025 yil, 232-bet.

